

MAMLAKATIMIZ IQTISODIYOTINI YANADA RIVOJLANTIRISH VA MODERNIZATSIYA ISHLARINI AMALGA OSHIRISH

Soatova Munira Musurmon qizi

Mirzo Ulug‘bek nomodagi O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali 432-22-guruh talabasi

Annotatsiya: Yangi O‘zbekiston ijtimoiy-iqtisodiy innovatsiya va barqaror rivojlanish yo‘li, ijtimoiy iqtisodiy sohalar, shaxsiy tadbirkorlikni rivijlantirish, iqtisodiy tenglik, raqobatbardoshlikni oshirish, ijtimoiy infatuzilma va ta‘lim tizimi, sanoatni modernizatsiya qilish, iqtisodiy liberalizatsiya haqida qisqacha bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: Innovatsiya, iqtisodiy tenglik, infratuzilma, modernizatsiya, liberalizatsiya, qashshoqlik

Yangi O‘zbekiston ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining asosiy yo‘nalishlari: muammo va yechimlari haqida gap borganda eng avvalo 2015-yilda BMT butunjahon sammitida 2030-yilgacha bo‘lgan Barqaror rivojlanish Kun tartibi, uning 17 ta Barqaror rivojlanish maqsadlari tasdiqlanganini eslatib o‘tish zarur. Xususan:

- Barqaror rivojlanish maqsadlari dunyo bo‘ylab barcha turdagi qashshoqlikka barham berish;
- umumqamrovli va adolatli sifatli ta‘limni ta‘minlash hamda barchaga umri davomida ta‘lim olish imkoniyatini berish;
- gender tengligiga erishish va xotin-qizlarning imkoniyatlarini kengaytirish va h.k. borasidagi vazifalarni belgilab bergan.

Ushbu Barqaror rivojlanish maqsadlar “uchta ustun” – iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik muvozanatni va barqaror rivojlanishni ta‘minlash tamoyillariga asoslangan bo‘lib, inson qadri, uning huquqlari va erkinliklarini ta‘minlash esa – ularni o‘zaro bog‘lab turuvchi bo‘g‘in hisoblanadi hamda ularning uyg‘unligini, bir-birini mustahkamlashini va to‘ldirishini, bo‘linmasligini ko‘rsatadi.

Yangi O‘zbekistondagi islohotlar falsafasi ham o‘z navbatida “inson, jamiyat va davlatning barqaror rivojlanishi” hamda 2030-yilgacha mamlakatning barcha belgilangan Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishini ta‘minlash g‘oyalariga asoslangan.

Shu o‘rinda yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizga Barqaror rivojlanish maqsadlariga oid normalar kiritilganligi borasidagi quyidagi ma‘lumotlarni keltirish o‘rinli, deb hisoblayman. Birinchidan, barqaror rivojlanish tamoyili ilk bora yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizda aks ettirildi. Xususan, uning: 14-moddasida davlat o‘z faoliyatini inson farovonligini va jamiyatning barqaror rivojlanishini ta‘minlash maqsadida qonuniylik, ijtimoiy adolat va birdamlik prinsiplari asosida amalga oshirishi; haqida gap brogan.

Barchamizga ma'lumki 28 yanvar kuni O'zbekiston Prezidenti 2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi to'g'risidagi farmonni imzoladi. Strategiya 7 ta yo'nalish va 100 ta maqsaddan tashkil topgan bo'lib, uning 3- yo'nalishi bevosita milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlashga yo'naltirilgan maqsadlarni ko'zda tutadi.

Unda milliy iqtisodiyot barqarorligini ta'minlash va yalpi ichki mahsulotda sanoat ulushini oshirishga qaratilgan sanoat siyosatini davom ettirib, sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmini 1,4 baravarga oshirish maqsadi belgilangan bo'lib, ushbu maqsadni amalga oshirish bevosita ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish bilan bog'langan.

Modernizatsiya jamiyat hayoti yoki ishlab chiqarish sohalaridagi har qanday jarayon va hodisalarni turli takomillashtirishlarni joriy etish orqali zamonaviy talablarga muvofiqlashtirish maqsadida o'zgartirishdan iborat. Sanoatni modernizatsiya qilish korxonalar va ishlab chiqarish majmualarining ishlab chiqarish tizimini, birinchi navbatda, ishlab chiqarishning texnik-texnologik bazasini zamonaviy holatga keltirishni nazarda tutadi. Shu bilan birga, ishlab chiqarishni tashkil etish va korxonaning ijtimoiy sohasini ishlab chiqarishning yangi moddiy-texnik bazasiga moslashtirish kerak.

Shuningdek O'zbekistonda investitsiyalarni jalb qilish va iqtisodiyotni yanada diversifikatsiya qilish uchun xorijiy kompaniyalar uchun imkoniyatlar yaratilmoqda. O'zbekistonning tashqi iqtisodiy aloqalari mustahkamlanib, yangi bozorlar va hamkorlik platformalari izlanmoqda. Shu bilan bizga ekalogik barqarorlikni ta'minlash, energiya samaradorligini oshirish va yashil texnologiyalarni joriy etish masalalari ham e'tiborga olinmoqda. Shu bilan bir qatorda iqtisodiyotni liberalizimlashtirishga kata e'tibor qaratilmoqda.

Iqtisodiy liberalizm - davlatning iqtisodiyotga minimal aralashuvi va shunga mos ravishda iqtisodiyotdagi shaxslarning to'liq erkinligi haqidagi konservativ ijtimoiy fikrning tarkibiy qismi bo'lgan mafkura.

Xulosa: Yangi O'zbekiston ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining asosiy yo'nalishlarida amalga oshirilayotgan islohotlar, ayniqsa, iqtisodiy diversifikatsiya, ijtimoiy himoya, raqamli transformatsiya va atrof-muhitni muhofaza qilish kabi sohalarda katta o'zgarishlar kutilmoqda. Biroq, ushbu yo'nalishlardagi muammolarni hal qilish uchun doimiy va uzluksiz ish olib borilishi zarur. O'zbekistonni yanada rivojlantirish uchun iqtisodiy, ijtimoiy va huquqiy sohalarda jiddiy islohotlar amalga oshirilishi zarur. Raqamli iqtisodiyot, ta'lim, sanoat, qishloq xo'jaligi, atrof-muhitni himoya qilish, huquqiy tizim va boshqaruvni takomillashtirish kabi yo'nalishlarda chuqur islohotlar olib borish, mamlakatning barqaror va uzluksiz rivojlanishini ta'minlashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullaev, S. (2020). "O'zbekiston iqtisodiyotida islohotlarning ta'siri: Davlat va xususiy sektor o'rtasidagi o'zaro aloqalari"
2. BMT (2020). "O'zbekistonda barqaror rivojlanish: 2030 yilga qadar maqsadlar."

3. Ruziev, I. (2017). "Qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish va iqtisodiy o'zgarishlar."
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022 yildagi PF-60-son 2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida Farmoni, www.lex.uz
5. O'zbekiston Respublikasi konstititsiyasi
6. Xolmuradovich X. B. et al. IMPORTANCE OF BANKING SYSTEM IN UZBEKISTAN //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 218-224.
7. Petrovna S. M., Nizametdinov A., Mansurov S. FINANCIAL CRISES AND THEIR IMPACTS ON THE ECONOMY //SPAST Abstracts. – 2023. – T. 2. – №. 02.
8. Nizametdinov, A., Kerim , K., & Xudoyarov, R. (2024). YOSHLARNI TADBIRKORLIK ORQALI BANDLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14216039>. *International Scientific and Practical Conference, 1(3)*, 94-97. <https://bestjournalup.com/index.php/ispc/article/view/598>
9. Nizametdinov, A., Usmonova, V., & Abdusattorov, D. (2023). FOOD PROBLEM. *Science technology&Digital Finance, 1(5)*, 139-143. <https://bestjournalup.com/index.php/stdf/article/view/ada>
10. Luna A., Nizametdinov A., Xudoyarov R. KORXONALAR FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING CHORA TADBIRLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 5. – C. 34-40.
11. Хайдаров, Б., & Сайтов, С. (2022). Raqamli iqtisodiyot tushunchasi va afzalliklari. Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы, 1(1), 634–635. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5390>
12. Сайтов, С., Хайдаров, Б., & Шодликов, Д. (2022). Kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish. Новый Узбекистан: успешный международный опыт внедрения международных стандартов финансовой отчетности, 1(5), 297–300. <https://doi.org/10.47689/STARS.university-5-pp297-300>
13. Saitov S. A., G'aybullayev S. U., Davlatboyeva S. O., SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IS A PLACE TO PROVIDE EMPLOYMENT // Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences (JARTES). -VOLUME 1, ISSUE 12/ ISSN2181-2675, 2022-yil. DOI: 10.5281/zenodo.7429509
14. Saitov S. A., Najmiddinov D. R., Abduhomidov Z. Sh., MARKETING, ITS TASKS AND TYPES // Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences Journal (JARTES). -VOLUME 1, ISSUE 12 / ISSN 2181-2675, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7421292